

УДК 347.19

ББК 67.404.013

КИРПИЧЕВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ

Заведующий кафедрой предпринимательского и корпоративного права, Российский государственный университет правосудия; профессор кафедры гражданского права, Российская таможенная академия
e-mail: raj@aekirpichev.ru

ALEXANDER E. KIRPICHEV

Head of the Department of Business and Corporate Law, Russian State University of Justice;
Professor of the Department of Civil Law, Russian Customs Academy
ORCID: 0000-0002-0043-5069

ТУПИКИ ПРАВОСУБЪЕКТНОСТИ: ОБРАТНОЕ СНЯТИЕ КОРПОРАТИВНОЙ ВУАЛИ, ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ДРУГИЕ СЛУЧАИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ

DEAD ENDS OF LEGAL PERSONALITY: REVERSE PIERCING OF THE CORPORATE VEIL, HORIZONTAL LIABILITY AND OTHER CASES OF SUBSIDIARY LIABILITY

Аннотация. Актуальность: развитие судебной практики различных правовых систем демонстрирует устойчивую тенденцию к переосмыслению пределов корпоративной правосубъектности и преодолению принципа автономии юридического лица в исключительных случаях.

Основная цель: анализ теоретических оснований и практических механизмов привлечения к ответственности дочерних обществ в современном праве, включая доктрины «обратного прокалывания корпоративной вуали», «единого предприятия» и «горизонтальной ответственности».

Рассматриваемые проблемы: соотношение принципа автономии юридического лица с иными фундаментальными правовыми ценностями; критерии определения случаев преодоления кор-

Abstract. The relevance: the development of judicial practice in various legal systems demonstrates a steady tendency to reconsider the limits of corporate legal personality and overcome the principle of legal entity autonomy in exceptional cases.

The main goal: to analyze the theoretical foundations and practical mechanisms for holding subsidiary companies liable in modern law, including the doctrines of «reverse piercing of the corporate veil,» «single enterprise,» and «horizontal liability.»

The problems under consideration: the relationship between the principle of legal entity autonomy and other fundamental legal values;

поративной формы; механизмы привлечения дочерних обществ к ответственности.

Используемые методы: функциональный подход к сравнительному правоведению, догматический анализ юридических конструкций, исторический метод исследования правовых институтов.

Выводы: выявлено общее во всех трех группах случаев преодоления принципа автономии дочерних обществ: защита прав человека, антимонопольное регулирование и преодоление санкций недружественных государств. Обоснована необходимость более гибкого подхода к определению пределов автономии юридического лица при сохранении базовых преимуществ данной правовой конструкции.

Ключевые слова: юридическое лицо, корпоративная вуаль, дочернее общество, правосубъектность, ответственность, корпоративное право, злоупотребление правом.

criteria for determining cases of overcoming corporate form; mechanisms for holding subsidiary companies liable.

The methods used: functional approach to comparative law, dogmatic analysis of legal constructions, historical method of legal institutions research.

Conclusions: three main cases of overcoming the principle of subsidiary autonomy are identified: human rights protection, antitrust regulation, and overcoming sanctions of unfriendly states. The necessity of a more flexible approach to determining the limits of legal entity autonomy while maintaining the basic advantages of this legal construction is substantiated.

Keywords: legal entity, corporate veil, subsidiary, legal personality, responsibility, corporate law, abuse of law.

ВВЕДЕНИЕ

Развитие российской судебной практики в 2022–2024 годах демонстрирует значимую тенденцию: суды все чаще привлекают дочерние общества к ответственности по обязательствам зарубежных контрагентов, не исполненным под предлогом санкционных ограничений (примером может служить Постановление Арбитражного суда Московского округа от 16.04.2024 № Ф05-4956/2024 по делу № А40-167352/2023). Данное явление может вызвать закономерную обеспокоенность у представителей бизнес-сообщества и части юридической доктрины, поскольку, на первый взгляд, противоречит фундаментальному для частного права принципу автономии юридического лица.

Типизированная фабула, выводимая из информации, доступной из открытых источников выглядит так. Иностранное юридическое лицо отказывается от исполнения своих договорных обязательств перед российским контрагентом, мотивируя это риском нарушения санкционных ограни-

чений, установленных недружественными государствами. При этом на территории Российской Федерации продолжает функционировать дочернее общество данного иностранного лица, извлекающее прибыль от деятельности на российском рынке. Характерно, что материнская компания, ссылаясь на санкционные ограничения как причину неисполнения обязательств, одновременно настаивает на автономии своей дочерней структуры и не использует ее возможности для надлежащего исполнения договора.

В некоторых случаях суды принимают решение об обращении взыскание на доли в дочерних российских обществах как на актив, находящийся на территории РФ (Постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.08.2024 № 15АП-9718/2024 по делу № А53-39419/2023; Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 06.09.2024 № Ф07-13111/2024 данное постановление оставлено без изменения).

Показательны такие аргументы суда «группа компаний Линде, следуя приня-

тым стандартам добросовестности, могла и должна была исполнить обязательства перед Обществом путем использования доходов от деятельности своих российских дочерних и внучатых обществ, которые при этом не связаны действием европейских ограничительных мер и продолжают функционировать на территории Российской Федерации» (Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.06.2024 № 13АП-11045/2024, 13АП-11050/2024, 13АП-11055/2024, 13АП-11059/2024 по делу № А56-129797/2022).

Хотя на первый взгляд данная проблема может показаться временной (а для критиков — конъюнктурной) и связанной исключительно с текущей геополитической ситуацией, внимательное изучение мирового опыта заставляет поставить вопрос о том, что российская правовая система столкнулась с частным проявлением более масштабного и универсального тренда — глобальным переосмыслением пределов корпоративной правосубъектности. Суды различных стран все чаще сталкиваются с необходимостью преодоления принципа ограниченной ответственности юридических лиц в исключительных случаях, когда формальное следование ему приводит к явно несправедливым результатам. Как отмечает Н. Аллен, хотя практика обратного прокалывания корпоративной вуали (reverse piercing) менее устоявшаяся, чем классическое прокалывание (т.е. ответственность участника по обязательствам общества), существует растущая тенденция к её признанию в качестве легитимной юридической доктрины [1, р. 1150].

Видится, что фундаментальный пересмотр догматики юридического лица в современном праве связан с переоценкой базовых ценностей правовой системы. Подобно тому как в конце XIX века немецкая пандектистика смогла частично преодолеть столь убедительную фикционную теорию Ф.К. фон Савиньи [2], современные право-

вые постепенно отказываются от абсолютизации ценности автономии юридического лица, заменяя классические подходы к корпорациям более гуманитарно-ориентированным стейкхолдерским взглядом [3]. Может ли российская судебная практика по делам, связанным с санкционными ограничениями, рассматриваться как частное проявление общей тенденции к более гибкому пониманию пределов корпоративной правосубъектности?

Целью настоящего исследования является анализ теоретических оснований и практических механизмов привлечения к ответственности дочерних и «сестринских» обществ в современном праве. Особое внимание уделяется сравнительно-правовому анализу доктрин «обратного прокалывания корпоративной вуали», «единого предприятия» и «горизонтальной ответственности», а также оценке их применимости в российской правовой системе.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В основу настоящего исследования положен функциональный подход к сравнительному правоведению, предполагающий выявление общих тенденций развития права через анализ того, как различные правовые системы решают сходные проблемы. Центральное место в работе занимает сопоставление правовых доктрин, выработанных в разных странах для преодоления формальной автономии юридических лиц в случаях, когда следование ей приводит к явно несправедливым результатам.

От подробного анализа конкретных судебных дел, в которых дочерние общества привлекались к ответственности по обязательствам материнских компаний, было решено воздержаться, поскольку такой анализ потребовал бы монографического объема. Вместо этого внимание сосредоточено на выявлении общих закономерностей в развитии различных правовых систем, что

позволяет увидеть универсальный характер тенденции к переосмыслению пределов корпоративной правосубъектности.

В работе использован метод догматического анализа, направленный на выявление внутренней логики юридических конструкций (в значении этого термина по Р. фон Иерингу), применяемых для обоснования ответственности дочерних и «сестринских» обществ. Особое внимание уделяется критическому осмыслению доктринальных подходов к определению природы и пределов автономии юридического лица.

Исследование опирается на широкий круг источников, включая научные работы ведущих специалистов в области корпоративного права из различных стран, материалы судебной практики и акты толкования права. При этом акцент делается не на формальном описании правовых институтов (тем более, что речь всегда идет о нестандартном по отношению к букве закона выбору правоприменителя), а на выявлении их функционального значения в соответствующих правовых системах.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

В последние десятилетия суды различных стран все чаще сталкиваются с необходимостью преодоления принципа ограниченной ответственности юридических лиц в исключительных случаях, когда формальное следование ему приводит к явно несправедливым результатам. Выше уже отмечалось, что по мнению Н. Аллена, практика обратного прокалывания корпоративной вуали (*reverse piercing*) менее устоявшаяся, чем классическое прокалывание, но существует растущая тенденция к её признанию в качестве легитимной юридической доктрины [1, р. 1150].

В США суды наиболее активно развивают данную практику, особенно в налоговых делах. Так, в деле *G.M. Leasing Corp.* против США государство успешно применило обратное снятие вуали для взыскания налогов, наложив арест на активы корпорации,

которой управлял индивидуальный должник [1, р. 1155]. В деле *Valley Finance, Inc.* против США было установлено, что невозможность государства взыскать законные налоговые долги предоставляет «вескую основу» для снятия корпоративной вуали [1, 2011, р. 1155]. Выявленная «фундаментальная несправедливость» позволяет судам использовать доктрину *alter ego* — признание, что за юридическими лицами (в том числе, относящимся к разным юрисдикциям) стоит одно предприятие (примером может служить дело *Mid-South Management Co. v. Sherwood Development Corp.*).

В Бразилии, как показывает исследование М. Лейте, суды часто пробивают корпоративную вуаль не на основании правовых требований, а из социальных соображений, что создает определенную непредсказуемость [4, р. 90]. При этом бразильское корпоративное право, реформированное в 2019 году, пыталось приблизиться к международным практикам, но не достигло цели из-за противоречивых норм [4, р. 93]. Вообще применительно к латино-американским правовым системам уместно говорить о двух тенденциях, вполне относящихся и к восточно-европейским, включая российскую: во-первых, речь идет об отнесении себя к континентальной традиции, во-вторых, большое влияние на юриспруденцию оказывают доктрины систем англосаксонской правовой семьи. Панамский исследователь, пытаясь примерить исключительность прямого и обратного прокалывания корпоративной вуали с романо-германской традицией более строгого следования букве закона, чем принято в общем праве, полагает, что способом преодоления может служить (для стран Латинской Америки) использование принципа здоровой критики (исп. *sana crítica* [5, Р. 13]. Концепция здоровой критики зародилась в испанском правосудии, но получила развитие в теории доказательственного права именно Южной Америке как «формализация в правовой сфере рассуждений здравого смысла», при

которой «нет ничего особенного в требованиях к судьям обосновывать свои решения, основываясь на логике и опыте, поскольку именно этого ожидают от любого разумного человека ежедневно в самых разных жизненных обстоятельствах» [6, Р. 163.], еще ее можно определить в качестве «промежуточного или эклектичного производного между формальной оценкой доказательств и свободным убеждением» [7, Р. 99]. Применительно к преодолению формальной автономии юридического лица это означает, что суд не должен в угоду формальному следованию букве закона приводить к фундаментально несправедливым решениям, здесь на ум приходит известное разным правовым системам «злоупотребление корпоративной формой», ведь злоупотребление правом нередко (а с точки зрения некоторых концепций — всегда) выглядит как формальное соблюдение буквы закона, но его законность опровергается более гибким подходам судьи.

Индийская юриспруденция постепенно движется к признанию обратного прокалывания как важного аспекта корпоративного управления [8, Р. 18]. При этом индийские суды разработали собственные критерии применения данной доктрины, основанные на концепции «единства интересов» и фактического контроля.

Важно отметить, что, по-видимому, в большинстве вовлеченных в происходящий процесс юрисдикций обратное прокалывание корпоративной вуали рассматривается как крайняя мера, применяемая только тогда, когда традиционные средства правовой защиты не смогли обеспечить справедливость [1, р. 1160]. Это объясняется тем, что данный механизм вступает в противоречие с фундаментальным принципом самостоятельной правосубъектности юридических лиц, лежащим в основе современного корпоративного права.

В целом в современной мировой юридической науке и практике сформировалось

несколько концептуальных подходов к обоснованию ответственности юридических лиц за действия других участников корпоративной группы. Как отмечает К. Кениг существуют четыре основные теории (доктрины), позволяющие суду в исключительных случаях выходить за пределы юридического лица при применении мер ответственности: прокалывание корпоративной вуали, привлечение к ответственности за нарушение фидуциарных обязанностей, субсидиарная ответственность и ответственность единого предприятия [9]. Эти доктрины в ряде случаев позволяют говорить и об ответственности дочернего общества за действия учредителя или другого общества с тем же учредителем.

Концепция «обратного прокалывания корпоративной вуали» (reverse piercing) получила наибольшее развитие в англо-американском праве. Как поясняет Николас Аллен, данный механизм «позволяет кредиторам привлекать корпорацию к ответственности за обязательства её акционеров, инвертируя традиционную модель ответственности» [1, р. 1149].

В континентальном праве аналогичные правовые последствия часто обосновываются через концепцию «единого предприятия» (single enterprise) или «экономической единицы». Данный подход получил развитие в практике Европейского суда, в частности в деле Sumal, S. L. v Mercedes Benz Trucks España, где было установлено, что дочерние общества отвечают за антимонопольные нарушения материнской компании, если они образуют с ней «одну экономическую единицу».

В немецком праве концернов постепенно формулируется концепция «горизонтальной ответственности» (Horizontale Haftung), которая обосновывает возможность привлечения к ответственности юридических лиц, находящихся на одном уровне корпоративной структуры [10]. В целом, как отмечают Брулоот, Де Мёлеместер и Ван дер

Эльст, во многих странах континентальной Европы суды используют смешение активов как основание для пробивания корпоративной вуали [11, Р. 167].

Российской теории подобные утверждения также не чужды.

Ситуация, когда одно юридическое лицо фактически действует через другое, выступая там единственным или преобладающим участником, известна российской юридической доктрине, в том числе, в сравнительно-правовом аспекте. Так, она была удачно названа М. И. Кулагиным «общество-фасад», образно объясняя, что при формальном существовании отдельного субъекта права реально действует одно лицо, злоупотребляя правом. При этом по утверждению М. И. Кулагина «большинство дочерних компаний и являются такими «обществами фасадами» [12].

Поскольку работа М. И. Кулагина предшествовала появлению современного корпоративного права России, то можно предположить, что риск вырождения института дочернего общества известен был и авторам соответствующих законоположений в ГК РФ. В абз. 2 п. 2 ст. 67.3 указан один из способов борьбы со злоупотреблениями — ответственность основного хозяйственного общества по сделкам дочернего. Однако наряду с этим конкретным правилом есть и общий принцип недопустимости злоупотребления правом, критерии применения которого к «обществу-фасаду» можно найти в доктрине разных стран. Так, комментируя концепцию М. И. Кулагина, А. И. Муранов указывает, что для квалификации использования «компании-фасада» в качестве обхода закона необходимым критерием является «стремление достичь противоправные цели при помощи присутствующей в институте юридического лица видимости» [13, С. 79–80.].

Таким образом, несмотря на терминологические различия, все указанные доктринальные подходы направлены на решение

одной проблемы — предотвращение злоупотребления корпоративной формой и обеспечение справедливого баланса интересов участников гражданского оборота.

Современный кризис классического понимания корпоративной правосубъектности заставляет обратиться к истокам частноправового принципа частной автономии (*Privatautonomie*). Формулировка этого принципа — достижение XIX в. Здесь можно было бы упростить и счесть, что принцип частной автономии, следовательно, не является сущностным элементом традиции частного права, однако, в действительности ситуация обстоит сложнее, имеет много смысловых и исторических пластов. Как показывает исследование К. Бальдуса хотя элементы частной автономии действительно присутствовали уже в римском праве, римские юристы не концептуализировали их в виде единого принципа: «В Риме концептуализировалось только то, что было необходимо для практического применения права» [14, Р. 3]. При этом современное понимание частной автономии как универсального принципа сформировалось значительно позже — в XIX веке, в период расцвета пандектной науки. Как отмечает Бальдус, «римское частное право действительно является основой существенных элементов BGB, переданной через несколько промежуточных эпох, особенно через пандектное право XIX века с его до сих пор значимыми концепциями и системным подходом» [14, Р. 4]. При этом Бальдус призывает читателей понять, что, вопреки распространенному мнению, юристы XIX века не абсолютизировали частную автономию — «нельзя утверждать, что это столетие систематически трансформировало древние материалы, ориентированные на защиту или справедливость, в духе радикально-либеральной идеологии» [14, Р. 4]. Такая черта была выявлена в римском материале, но концептуализирована лишь в XIX в. Отсюда с наибольшей достоверностью следует вы-

вод, что нова не сама частная автономия, а ее кристаллизация до уровня принципа. И, безусловно, этот процесс органичнее воспринимался в эпоху формирования либеральной идеологии.

Разительнее в этом отношении эволюция взглядов на корпоративную правосубъектность. Как указывает А. Сингер «от римских источников до действующего сегодня гражданского права проходит заметная линия, которая... акцентирует свободу и ответственность индивидуума» [15, р. 5]. Однако при этом корпорация никогда не рассматривалась как полностью автономный субъект, это скорее является временным «перекосяком» под влиянием охарактеризованной выше идеологии. Напротив, как подчеркивает Дэвид Сипли, «корпорация получает права от государства через устав» [16, Р. 240].

Абсолютизация принципа частной автономии применительно к корпорациям оказывается скорее результатом интерпретаций ограниченного периода развития частного права, чем исторически обусловленной неотъемлемой чертой. В свою очередь новый этап выявления подлинного содержания принципа частной автономии ставит под сомнение безусловность автономии юридического лица. Как справедливо отмечает Г. Граф «правопорядок, основанный на частной автономии, предоставляет каждому возможность свободно формировать свои правовые отношения в пределах, установленных высшими соображениями» [17]. Эти «высшие соображения» включают в себя не только защиту публичных интересов, но и предотвращение злоупотреблений корпоративной формой.

Симптоматично замечание о том, что сама необходимость обосновывать частную автономию свидетельствует об угрозе этому принципу [18]. Частная автономия ограничивается не только расширяющимся законодательством о защите потребителей, но и ставится под вопрос конституционным правосудием [19, Р. 6]. Угроза рефлексир-

ется таким образом, что частная автономия как фундаментальное право подвергается посягательству на сущностное содержание свободы [19, Р. 7]. Но такой алармизм едва ли уместен, если исходить из того, что человечество находится еще далеко не в конце пути формулирования критериев частной автономии, в таком случае можно воспринимать происходящие процессы как сменяющиеся в революционном ключе попытки определить подлинное содержание частной автономии, ее применимость к различным по природе субъектам.

Эта тенденция особенно ярко проявляется в эволюции теорий юридического лица (прежде всего, теории корпораций). Как обобщают современные исследователи, за последние полтора века сформировались различные теории корпорации, каждая по-разному трактуя отношения корпораций с физическими лицами и государством [20]. Этот обзор современных теорий, имеющий корни, прежде всего, в политической науке и социологии, несколько отличается от принятого в литературе по частному праву деления на фикциональные и реалистические. Важнейшее отличие состоит, что ставится вопрос не только об истоках воли юридического лица, но и о том, как оно соотносится с государством.

Теория ассоциации (договорная теория) рассматривает корпорацию как образование, созданное её членами через обычное, хотя и сложное, заключение договоров. Согласно этому подходу, корпорация сводится к её членам и потому должна иметь те же юридические права. Однако анализ юридических атрибутов корпорации показывает, что её существование как владеющего собственностью и заключающего договоры субъекта нельзя свести к договорам между её членами [20], общее место различных подходов в этой теории состоит в том, что корпорация — это пучок договоров (*nexus of contracts*). Она же дает большее широкую рамку для восприятия субъектов корпора-

тивных отношений через призму дихотомии агент-принципал.

Теория реального субъекта утверждает, что корпорация является «реальным субъектом», отдельным как от государства, так и от составляющих её физических лиц. Однако, как отмечает А. Сингер, даже если согласиться с тем, что взаимодействие сотрудников или акционеров корпорации создает групповую личность, такую личность не следует путать с корпорацией как юридическим лицом [21]. Эти явления существуют в разных плоскостях и не тождественны друг другу.

Теория концессии (теория пожалования) рассматривает корпорацию как творение государства. Как подчеркивает Дэвид Сипли, корпорация обязана своим существованием комплексу правовых привилегий, предоставляемых государством. Будучи созданной государством, корпорация не может надлежащим образом заявлять конституционные права против него [16, р. 240].

Современные исследователи все чаще критикуют традиционное понимание корпорации. К. Каеб предлагает «вернуть корпоративное в корпоративную правосубъектность», учитывая особенности корпоративной структуры и потенциальные внутрикорпоративные конфликты интересов акционеров и других стейкхолдеров [22, р. 591]. Р. Клаассен указывает на необходимость баланса между индивидуальной автономией и общественными интересами, подчеркивая роль корпораций как влиятельных субъектов в экономике [23]. Доходит до того, что утверждается, что само представление о корпорации через призму категорий собственности и членства — это устаревшие взгляды XIX в, которые не соответствовали уже даже реалиям XX в., а теперь затрудняют правоприменение [24].

Особенно интересен реляционный подход к корпорации, предложенный А. Сингером. Согласно этому подходу, корпорации следует рассматривать как реальные сущ-

ности, зависящие от действий как индивидов, так и государств, но не сводимые ни к тем, ни к другим. Эта реальность основана на специфических видах отношений, от которых корпорации функционально зависят [21]. Заметим, что этот признак «несводимости» вполне в духе аристотелевского утверждения о том, что система не сводится к ее элементам, но в таком случае элементом сущности юридического лица является и государственная воля.

Также заметим, что многие из процитированных исследователей воспринимают юридическое лицо как привилегию от государства. Для этого этичного восприятия необязательно разделять концессионную теорию. Неоспорим факт, что юридические лица существуют по воле государства, разрешившего им существовать. Такой факт трудно признать, если отождествлять автономию юридического лица с автономией физического лица как юридического аспекта человеческой личности. Но это отождествление ложно не только в физической реальности, но и в юриспруденции.

Действительно, в современной литературе можно выделить ряд важных позиций о принципиальной ограниченности корпоративной правосубъектности по сравнению с правосубъектностью человека.

Так, Л. МакВортер подчеркивает фундаментальное различие между человеческой и корпоративной личностью: «Современная личность — это не просто человеческий индивид или носитель юридически признанных прав; современная личность — это разумный агент, который может размышлять, прежде чем принять решение и предпринять действие, — действие, которое в результате основывается на этом предварительном размышлении; личность — это сознательный актер, существующий во времени, делающий выбор и производящий материальные эффекты, которые он признает в некотором смысле своими собственными» [25, р. 141].

Д. Сипли прямо указывает на инструментальный характер корпоративной правосубъектности: «Корпорация — это искусственное существо, невидимое, неосязаемое и существующее только в соответствии с законом. Будучи просто творением закона, она обладает только теми свойствами, которые предоставляет ей устав ее создания» [16, р. 225].

Т. Пиети подчеркивает отсутствие оснований для наделения корпораций фундаментальными правами, говоря, что едва ли существует «какая-либо веская причина, по которой организация как таковая нуждается в защите свободы выражения мнений или свободы вероисповедания» [26, р. 104]. Сама постановка вопроса в последнем утверждении может удивить российского читателя, но это часть активной дискуссии, актуализированной делом Hobby Lobby [27].

При этом все же права юридического лица самостоятельны по отношению к правам лиц. Как отмечает А. Сингер в типичном случае «корпорации являются лицами, самостоятельными и независимыми, без прав людей, которые их составляют, поскольку корпорация была создана как отдельная структура, управляемая извне» [15, р. 861]. Люди, создающие корпорацию, сознательно «обменяли контроль на преимущество отделения себя от ответственности, обретения бессрочного существования и возможности более легких внешних инвестиций» [15, р. 861]. Этот обмен представляет собой сознательную операцию создания того, что без воли отсутствовало бы.

Даже в классическом римском праве, к которому возводятся основы современного корпоративного права, юридические лица никогда не приравнивались к физическим лицам в полном объеме их прав: «Римские юристы исходили из того, что каждый человек в принципе свободен распоряжаться своим имуществом и несет ответственность за последствия своих решений» [14,

4], но эта презумпция не распространялась на корпоративные образования. Первая норма римского права, признававшего организацию носителем субъективного гражданского права, была сформулирована императором Константином как право приходов быть получателями наследственного имущества. В таком виде она перешла в Кодекс Феодосия (C.Th. 16.2.4) и Свод Юстиниана (C. 1.2.1). Если даже вслед за традицией дореволюционной русской мысли признавать влияние субъектности муниципий на появление категории юридического лица, нельзя отрицать, что понятие о юридическом лице, как о чем-то отсутствующем за пределами правового развития общества действительно рождается из наделения церковных общин субъектами права. Преимущество конструкции юридического лица условно. Столетиями к ней не обращались за пределами потребности описать субъектность Церкви. Позже появились организации с делегированными публичными функциями (такими как Ост-Индская компания) и они в большей степени оказали влияние на появление современного, привычного нам понимания юридического лица [20].

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Таким образом, корпоративная правосубъектность представляет собой результат интеллектуальной деятельности юристов и воли государства, поэтому попытки её абсолютизации до уровня человеческой автономии личности противоречат искусственности (без негативной коннотации) этого явления.

В современной правоприменительной практике различных правовых порядков выделяются три основных случая, когда суды и регуляторы вынуждены преодолевать принцип автономии дочерних и «сестринских» обществ, реагируя на различные формы злоупотребления правом.

Первым и наиболее значимым с точки зрения фундаментальных прав является защита прав человека. В этом контексте показательна практика европейских судов, где доктрина «единого предприятия» применяется для предотвращения уклонения от ответственности за нарушения прав человека через корпоративные структуры. Как отмечает Г. Граф, при оценке наличия «экстремальной несправедливости» суды должны учитывать не только степень несоответствия, но и особое ограничение свободы принятия решений [17, р. 554], в котором пребывают де-факто зависимые общества, имеющие единый центр принятия решений. Указывается, что с точки зрения современных вызовов принципы самостоятельности корпорации (Rechtsträgerprinzip) и разделения (Trennungsprinzip) становятся самой большой преградой для исков по нарушению прав человека транснациональным бизнесом [28].

Вторым устоявшимся случаем является антимонопольное регулирование. В деле Sumal, S. L. v Mercedes Benz Trucks España Европейский Суд сформулировал критерии ответственности дочерних обществ за антимонопольные нарушения материнской компании, если они образуют с ней «единое предприятие» или «одну экономическую единицу». Этот подход был воспринят национальными судами, например, в Германии (BGH, 29.11.2022 — 42/20 KZR), что подтверждает универсальность данного механизма. Именно обращение к предприятию как к более реальному проявлению экономической единицы, позволяет преодолеть формализм категории юридического лица [29]. Заметим, что в большинстве случаев российская цивилистика рассматривает предприятие исключительно как объект права, а предлагаемый на стыке частного и публичного права европейский подход возвращает к идее о его двойной природе предприятия, что соотносится и с некоторыми иными современными исследованиями [30].

Третьим, относительно новым случаем является преодоление санкций недружественных государств. Как отмечено выше российские суды рассматривают следование санкциям недружественных стран как фундаментальное злоупотребление правом.

Вообще во всех этих случаях правоприменитель сталкивается с ситуацией, когда формальное следование принципу автономии юридических лиц приводило бы к результатам, противоречащим базовым принципам права. Это отвечает признакам злоупотребления. Как справедливо отмечает Р. Гуски, характерной чертой злоупотребления правом является антиномический характер действий — с одной стороны они являются правомерными, но с другой представляют собой правонарушение и совершаются они чаще всего в пограничных зонах, когда природа отношения является неоднозначной [31, р. 38].

Реакцией на такое злоупотребление становится применение доктрин «единого предприятия», «прокалывания корпоративной вуали» или признания группы компаний «единой экономической единицей». При этом важно подчеркнуть, что такое преодоление автономии юридических лиц является исключительной мерой, применяемой только при явном несоответствии формальной структуры реальным экономическим отношениям и наличии злоупотребления корпоративной формой.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представляется необходимым критически оценить тезис об имманентном характере автономии юридического лица для правовой системы. В литературе нередко встречается утверждение о том, что обособленность юридического лица как субъекта права представляет собой неотъемлемую ценность частного права как такового. Однако исторический анализ не дает оснований для столь категоричного вывода.

Автономия юридического лица сформировалась как правовая ценность в XIX веке и, безусловно, сыграла значительную роль в развитии капиталистических отношений XX столетия. Вместе с тем попытка придать ей характер вневременной, имманентной ценности всего права или хотя бы частного права наталкивается на отсутствие убедительных исторических оснований. В этом смысле показательна аналогия с паровыми двигателями, которые, будучи значимым достижением XIX века и внося существенный вклад в развитие капитализма, тем не менее не могут претендовать на непреходящее значение за пределами определенного исторического контекста и жанра стим-панк, романтизирующего технологии викторианской эпохи.

Данное сравнение подчеркивает методологическую ошибку, состоящую в абсолютизации исторически обусловленных правовых конструкций. Подобно тому, как технологические решения определенной эпохи не должны восприниматься как единственно возможные, правовые институты также требуют критического осмысления с учетом их исторической роли и современного значения. При этом констатация исторической обусловленности того или иного института не умаляет его значимости для конкретного этапа развития правовой системы, но предостерегает от попыток универсализации частных решений.

Представляется, что фундаментальный пересмотр догматики юридического лица в современном праве связан с переоценкой базовых ценностей правовой системы. При этом данная тенденция проявляется как в германском праве, оказывающем существенное влияние на развитие права Европейского Союза в целом, так и в романских правовых системах, включая правовые системы стран Латинской Америки.

Ключевым фактором такой эволюции выступает осознание необходимости соразмерять ценность организационной ав-

тономии с иными фундаментальными правовыми ценностями, прежде всего — с защитой прав человека. Эту эволюцию можно описать терминами доказательственного права: если изначально автономия юридического лица воспринималась как неопровержимая фикция, то теперь она все чаще рассматривается как опровержимая презумпция. Иными словами, правовая система исходит из того, что по общему правилу юридическое лицо является самостоятельным субъектом права, однако в конкретных обстоятельствах эта самостоятельность может быть поставлена под сомнение.

Подобный подход позволяет сохранить преимущества конструкции юридического лица как формы ведения экономической деятельности, одновременно не допуская ее использования в качестве инструмента обхода закона или злоупотребления правом. При этом важно подчеркнуть, что речь идет не об отказе от самой идеи юридического лица как субъекта права, а о более гибком подходе к определению пределов его автономии.

Во всех трех группах случаев преодоления принципа автономии дочерних обществ: защита прав человека, антимонопольное регулирование и преодоление санкций недружественных государств разные правовые системы сталкиваются с крайней степенью злоупотребления правом на создание юридического лица, включая принцип разделения. Пограничный характер этих исключительных ситуаций обусловлен столь сильным переплетением частных и публичных интересов, что их поправление не может быть преодолено простым применением обычных норм (rules) права, эксплицитно выраженных в нормативных актах. Различные механизмы расширения судебской свободы в такой ситуации (например, доктрина здоровой критики в праве испаноязычных стран) преодолевают эти нестерпимые для правосознания последствия таким способом, который в наибольшей

степени позволяет восстановить права пострадавших так, как если бы не было злоупотреблений корпоративной формой. В российской правовой системе возможность таких полномочий у суда подтверждена толкованием, изложенном в абз. 5 п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», дающем исключительную свободу выбора последствий суду, разрешающему спор при нарушении фундаментального требования добросовестности.

Несмотря на разнообразие используемых доктрин и способов реагирования,

подчеркнем, что для всех правовых систем, допускающих ответственность дочерних обществ за действия учредителей или иных юридических лиц, имеющих тех же бенефициаров, речь идет о том, что судебная практика на стыке публичного и частного права обнаруживает экстраординарные решения, которые затем рефлексированы теорией и в общем признаются проявлением глобального тренда «обратного прокалывания корпоративной вуали», за которым стоит более фундаментальное движение к пересмотру содержания частной автономии применительно к юридическим лицам (корпорациям).

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. *Allen N. B.* Reverse Piercing of the Corporate Veil: A Straightforward Path to Justice // *St. John's Law Review*. 2011, Vol. 85. No. 3, P. 1147–1169.
2. *Deiser G. F.* The Juristic Person-I // *University of Pennsylvania Law Review*. — 1908. Vol. 57, No. 1–3, P. 131–142
3. *Ефимов А. В.* Стейкхолдерская концепция управления юридическим лицом // *Актуальные проблемы российского права*. 2019, — №. 5(102), — С. 129–136.
4. *Leite M. L.* Piercing the Corporate Veil in Brazilian, Canadian, and Spanish Civil Law // *Cadernos de Dereito Actual*. 2023. No. 21, P. 82–100. DOI: 10.5281/zenodo.8043779.
5. *Navarro J. M. L.* The piercing of the corporate veil in Latin American jurisprudence; with specific emphasis on Panama. Doctoral thesis. University of London, 2013. 239 p.]
6. *Laso Cordero J.* Lógica y sana crítica // *Revista Chilena de Derecho*. 2009. Vol. 36, No. 1, P. 143–164.
7. *Barrios González B.* Teoría de la sana crítica // *Opinión Jurídica*. 2003. Vol. 2. No. 3. P. 99–132.
8. *Bhaita G.* Comparative Look at Reverse Piercing of Corporate Veil Across Jurisdictions // *Indian Journal of Integrated Research in Law*. 2023. Vol. 3, No. 1, P. 534–562. DOI: IJIRL/V3-I1/A49
9. *Koenig C.* The Rise of Corporate Cross-Entity Liability: Which Doctrine for What Purpose? // *European Business Law Review*, 2024. Vol. 35 Issue 3, P. 343–366. DOI: 10.54648/eulr2024022
10. *Winter M.* Horizontale Haftung im Konzern. Köln: Verlag Dr. Otto Schmidt, 2005. 307 S.
11. *Bruloot D., De Meulemeester L., Van der Elst C.* Veil Piercing and Abuse of the Corporate Form // In: *H. Birkmose, M. Neville, K. Sorensen (eds.). Abuse of Companies*. — Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer, 2019, P. 159–178.
12. *Кулагин М. И.* Избранные труды по акционерному и торговому праву. — М., 1997.
13. *Муранов А. И.* Проблема «обхода закона» в материальном и коллизионном праве. Дис. ... канд. юр.наук. — М., 1999.
14. *Baldus C.* Römische Privatautonomie // *Archiv für die civilistische Praxis*, 2010. No. 210, P. 2–31.
15. *Singer A. A.* The Corporation's Governmental Provenance and Its Significance // *Economics and Philosophy*. 2019, Vol. 35. No. 2, P. 283–306. DOI: 10.1017/S0266267118000299.

16. *Ciepley D.* Neither Persons nor Associations: Against Constitutional Rights for Corporations // *Journal of Law and Courts*. 2013. Vol. 1, No. 2, P. 221–245.
17. *Graf G.* Privatautonomie und extreme Ungerechtigkeit // *Juristische Blätter*. 2007, Vol. 129, No. 9, P. 545–554.
18. *Kiehnle A.* The long journey of ‘Privatautonomie’: The history of a concept coined and exported in times of persecution // *Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis*. 2018. No 87(4). P. 473–503.
19. *Hillgruber C.* Abschied von der Privatautonomie? // *Zeitschrift für Rechtspolitik*. 1995. P. 6–9.
20. *Dileonardo M.* From mercantilism to monopoly: The evolution of modern corporations through the English East India Company and U.S. Steel possible implications from the history of corporate law for contemporary corporate governance // *Boston University International Law Journal*. 2024, Vol. 42, No. 2, P. 373–410.
21. *Singer A. A.* The Corporation as a Relational Entity // *Polity*. 2017, Vol. 49, No. 3, P. 328–351.
22. *Kaeb C.* Putting the «Corporate» Back into Corporate Personhood // *Northwestern Journal of International Law & Business*. — 2015. — Vol. 35, Issue 3. — P. 591–654.
23. *Claassen R.* Political theories of the business corporation // *Philosophy Compass*. 2023, Vol. 18, No. 1. DOI: 10.1111/phc3.12892.
24. *Ciepley D.* The Anglo-American misconception of stockholders as ‘owners’ and ‘members’: Its origins and consequences // *Journal of Institutional Economics*. — 2020. Vol. 16, No. 5, P. 623–642.
25. *McWhorter L.* The morality of corporate persons // *The Southern Journal of Philosophy*. 2017, Vol. 55, P. 126–148.
26. *Piety T. R.* Why personhood matters // *Constitutional Commentary*. 2015. Vol. 30, No. 2, P. 361–391.
27. *Кирпичев А. Е.* Гражданско-правовое положение религиозных организаций и аффилированных с ними юридических лиц // *Ученые труды Российской академии адвокатуры и нотариата*. — 2023. — № 3(70). — С. 66–72.
28. *Renner, M., Kuntz, M.* Konzernhaftung und deliktsrechtliche Durchgriffshaftung. In: *Krajewski, M., Oehm, F., Saage-Maaß, M.* Zivil- und strafrechtliche Unternehmensverantwortung für Menschenrechtsverletzungen. Berlin: Springer, 2018, P. 51–70
29. *Kersting C.* Removing the tension between public and private enforcement: Disclosure and privileges for successful leniency applicants // *Journal of European Competition Law & Practice*. 2014, Vol. 5, No. 1.
30. *Kolter M. A. P.* Das Unternehmen als Subjekt und Objekt nichtfinanzieller Berichtspflichten // *RW Rechtswissenschaft*. 2019. Vol. 10, No. 1, P. 50–83.
31. *Guski R.* Rechtsmissbrauch als Paradoxie: Negative Selbstreferenz und widersprüchliches Handeln im Recht. Mohr Siebeck, 2019, 779 P.

REFERENCES

1. *Allen N.B.* Reverse Piercing of the Corporate Veil: A Straightforward Path to Justice. *St. John’s Law Review*, 2011, vol. 85, No. 3, pp. 1147–1169.
2. *Deiser G. F.* The Juristic Person-I. *University of Pennsylvania Law Review*, 1908, vol. 57, No. 3, pp. 131–142.
3. *Efimov A.V.* Steikkholder’skaia kontseptsiiia upravleniia yuridicheskim litsom [Stakeholder approach to management of legal entities]. *Aktual’nye Problemy Rossiiskogo Prava*, 2019, No. 5(102), pp. 129–136.
4. *Leite M.L.* Piercing the Corporate Veil in Brazilian, Canadian, and Spanish Civil Law. *Cadernos de Dereito Actual*, 2023, No. 21, pp. 82–100. DOI: 10.5281/zenodo.8043779.
5. *Navarro J.M.L.* The Piercing of the Corporate Veil in Latin American Jurisprudence; with Specific Emphasis on Panama. Doctoral thesis. University of London, 2013, 239 p.
6. *Laso Cordero J.* Lógica y sana crítica. *Revista Chilena de Derecho*, 2009, vol. 36, No. 1, pp. 143–164.
7. *Barrios González B.* Teoría de la sana crítica. *Opinión Jurídica*, 2003, vol. 2, No. 3, pp. 99–132.
8. *Bhaita G.* Comparative Look at Reverse Piercing of Corporate Veil Across Jurisdictions. *Indian Journal of Integrated Research in Law*, 2023, vol. 3, No. 1, pp. 534–562. DOI: IJIRL/V3-I1/A49.

9. Koenig C. The Rise of Corporate Cross-Entity Liability: Which Doctrine for What Purpose? *European Business Law Review*, 2024, vol. 35, No. 3, pp. 343–366. DOI: 10.54648/eulr2024022.
10. Winter M. *Horizontale Haftung im Konzern*. Köln: Verlag Dr. Otto Schmidt, 2005, 307 P.
11. Bruloot D., De Meulemeester L., Van der Elst C. Veil Piercing and Abuse of the Corporate Form. In: H. Birkmose, M. Neville, K. Sorensen (eds.). *Abuse of Companies*. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer, 2019, pp. 159–178.
12. Kulagin M. I. *Izbrannye trudy po aktsionernomu i togovomu pravu* [Selected works on corporate and trade law]. Moscow, 1997.
13. Muranov A.I. Problema «obkhoda zakona» v material'nom i kollizionnom prave [The problem of «law circumvention» in substantive and conflict law]. Ph.D. thesis. Moscow, 1999.
14. Baldus C. *Römische Privatautonomie*. *Archiv für die civilistische Praxis*, 2010, No. 210, pp. 2–31.
15. Singer A. A. The Corporation's Governmental Provenance and Its Significance. *Economics and Philosophy*, 2019, vol. 35, No. 2, pp. 283–306. DOI: 10.1017/S0266267118000299.
16. Ciepley D. Neither Persons nor Associations: Against Constitutional Rights for Corporations. *Journal of Law and Courts*, 2013, vol. 1, No. 2, pp. 221–245.
17. Graf G. Privatautonomie und extreme Ungerechtigkeit. *Juristische Blätter*, 2007, vol. 129, No. 9, pp. 545–554.
18. Kiehnle A. The Long Journey of 'Privatautonomie': The History of a Concept Coined and Exported in Times of Persecution. *Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis*, 2018, No. 87(4), pp. 473–503.
19. Hillgruber C. Abschied von der Privatautonomie? *Zeitschrift für Rechtspolitik*, 1995, pp. 6–9.
20. Dileonardo M. From Mercantilism to Monopoly: The Evolution of Modern Corporations through the English East India Company and U.S. Steel. *Boston University International Law Journal*, 2024, vol. 42, No. 2, pp. 373–410.
21. Singer A. A. The Corporation as a Relational Entity. *Polity*, 2017, vol. 49, No. 3, pp. 328–351.
22. Kaeb C. Putting the «Corporate» Back into Corporate Personhood. *Northwestern Journal of International Law & Business*, 2015, vol. 35, No. 3, pp. 591–654.
23. Claassen R. Political Theories of the Business Corporation. *Philosophy Compass*, 2023, vol. 18, No. 1. DOI: 10.1111/phc3.12892.
24. Ciepley D. The Anglo-American Misconception of Stockholders as 'Owners' and 'Members': Its Origins and Consequences. *Journal of Institutional Economics*, 2020, vol. 16, No. 5, pp. 623–642.
25. McWhorter L. The Morality of Corporate Persons. *The Southern Journal of Philosophy*, 2017, vol. 55, pp. 126–148.
26. Piety T. R. Why Personhood Matters. *Constitutional Commentary*, 2015, vol. 30, No. 2, pp. 361–391.
27. Kirpichev A. E. Grazhdansko-pravovoe polozhenie religioznykh organizatsii i affilirovannykh s nimi yuridicheskikh lits [The civil-legal status of religious organizations and their affiliated entities]. *Uchyonye Trudy Rossiyskoy Akademii Advokatury i Notariata*, 2023, No. 3(70), pp. 66–72.
28. Renner M., Kuntz M. Konzernhaftung und deliktsrechtliche Durchgriffshaftung. In: Krajewski M., Oehm F., Saage-Maaß M. *Zivil- und strafrechtliche Unternehmensverantwortung für Menschenrechtsverletzungen*. Berlin: Springer, 2018, pp. 51–70.
29. Kersting C. Removing the Tension between Public and Private Enforcement: Disclosure and Privileges for Successful Leniency Applicants. *Journal of European Competition Law & Practice*, 2014, vol. 5, No. 1.
30. Kolter M. A. P. Das Unternehmen als Subjekt und Objekt nichtfinanzieller Berichtspflichten. *RW Rechtswissenschaft*, 2019, vol. 10, No. 1, pp. 50–83.
31. Guski R. Rechtsmissbrauch als Paradoxie: Negative Selbstreferenz und widersprüchliches Handeln im Recht. *Mohr Siebeck*, 2019, 779 P.

Статья поступила в редакцию 28.11.2024; одобрена после рецензирования 19.12.2024; принята к публикации 21.12.2024.

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 28.11.2024; approved after reviewing 19.12.2024; accepted for publication 21.12.2024.

The author read and approved the final version of the manuscript.